

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004) № ISSUE 4 30.04.2024

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 30.04.2024 № 4-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.04.2024 № ВЫПУСК-4

Jurnal OAK Nay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvoohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research process.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source publication management and publishing software package.

International Standard Serial Number International Centre

OpenAIRE

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

**Samarkand State Architecture and Construction University,
Samarkand, Uzbekistan.**

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
(Scientific and technical journal) 30.04.2024 № ISSUE-4
e-ISSN:2901-4875

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал) 30.04.2024 №4

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI
(ILMIY TEXNIK JURNALI) e-ISSN:2901-4875
30.04.2024-yil, № 4-SON

ISSN: 2091-5004

<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2091-5004>

Samarkand, 2024

Road network of historical cities

Дорожная сеть исторических городов

Tarixiy shaharlar yo'l tarmog'i

Farrukh Madiev^{1, a)},

¹ Samarkand State Architecture and Construction University, Samarkand, Uzbekistan.

^{a)} Corresponding author: f.madiyev@samdaqu.edu.uz
<https://orcid.org/0009-0002-5089-2441?lang=ru>

Abstract: Addressing the problem of creating some sort of planning barrier on the road Traffic flows are currently entering historic cores of developed road networks with transport and planning modes that support a prospective transport structure. In particular, in the city of Samarkand, it was studied in different areas of the city.

Аннотация: Решение проблемы создания своего рода планировочного барьера на дороге В настоящее время транспортные потоки проникают в исторические ядра развитых дорожных сетей с видами транспорта и планирования, поддерживающими перспективную транспортную структуру. В частности, в городе Самарканде его изучали в разных районах города.

Annotatsiya: Yo'lda qandaydir rejalashtirish to'sig'ini yaratish muammosini hal qilish Transport oqimlari hozirgi vaqtda istiqbolli transport tuzilmasini qo'llab-quvvatlaydigan transport va rejalashtirish rejimlariga ega rivojlangan yo'l tarmog'idan iborat tarixiy yadrolarga kirib bormoqda. Xususan, Samarqand shahrida shaharning turli hududlarida o'rganib chiqildi.

Ниже в данном разделе содержится решение двух этих задач для транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть, ожидаемой в соответствии с экстраполяцией до 2000 года уровня автомобилизации в республике, установленном с учетом ретроспективы. (2) (3) (4)

Задача I. На рис. 27 и в табл. 20 содержатся исходные данные для расчета, позволяющего установить зону влияния обходной магистрали. Обоснование ее местоположения выполнено путем сопоставления времени, затрачиваемого на корреспонденцию с пунктами города по сравнению с использованием внутригородских меридиональных магистралей. Расчет выполнялся в соответствии с соотношением (4) для различных режимов транспортной ситуации в этой части города и его результаты содержатся в табл. 2.

В соответствии с расчетом, проектируемый обход на участке между ул. Индустриального до ул. Усмона Юсупова протяженностью 7,2 км, обеспечивает отток транспортных потоков от улично-дорожной сети центральной зоны Самарканда путем создания системы магистралей, включающих обходное кольцо в створе ул. Индустриальной - улица Усмона Юсупова, рассчитанной на интенсивность транспортного потока до 2800

авт/час с 3-х полосным движением в одном направлении. (5) (6)

Полученные результаты, с одной стороны, являются обоснованием необходимости развития улично-дорожной сети города в южном подбрюшке центральной части города, направленном на сбалансированное строительство улиц и дорог в планировочных районах, до сего времени по существу еще несформированных. (7)

С другой стороны, проектирование такой обходной магистрали является мерой, направленной на создание предпосылок целенаправленного воздействия на загрузку магистралей, пересекающих территорию исторического ядра: Дагбитская, Регистанская и Ташкентская улицы.

Выполняемые при решении задачи 2 выполняются, расчеты по существу представляют предпосылки для обоснования проектирования новой магистрали, предназначенной для пропуска транспортных потоков, направленных в обход исторического ядра города (в соответствии с нашей концепцией транспортного дублера главной улицы города - улицы Регистанской). (Ariadna Kirillova and Anna Krylova 2017 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 90 012014)

Как мы условились ранее (раздел 3.3), задачу можно решать с помощью

моделирования процессов распределения транспортных потоков на мини-ЭВМ Искра-22".

Как видно из рассмотренного в разделе 3.1 алгоритма решения задачи распределения потоков на фрагменте сети с восемью узлами, этот анализ сопряжен с решением системы уравнений с пятнадцатью переменными. Программа симплекс метода для "Искры-22" содержит требование - не более 5 неизвестных и по более 8 ограничений неравенств. Тем не менее систему уравнений (4) можно преобразовать необходимую систему неравенств, сократив количество переменных, при сохранении того же смысла целевой функции. (1)

При этом еще раз подчеркнем, что при решении задачи определялись планировочные характеристики магистралей, позволяющие разгрузить одну из них, обеспечив рациональное совокупное функционирование системы магистралей при реализации корреспонденции на данном магистральном направлении. (2)

Задача 2 решалась для двух фрагментов улично-дорожной сети города. На участке, образованном меж магистральной территорией, ограниченном улицами Гагарина и Энгельса и радиальными направлениями ул. К. Маркса, Фрунзе, Шаумяна решалась задача, оценивающая возможность перераспределения транспортных потоков на направлении, предваряющая проектируемую магистраль дублирующие главной улице города.

При этом получены рекомендации о волосности магистралей фрагмента: по ул. Гагарина на участке между улицами К. Маркса и Фурунзе - 8-ми полосная, между улицами Фурунзе, Шаумяна - 4-х полосная и по ул. Шаумяна, Фрунзе - -ти полосные магистрали, по ул. К. Маркса - 8-ми полосная магистраль. (3)

Кроме того, рассмотрен фрагмент городской магистрали, -включающий проектируемую магистраль - дублер главной улицы на рис. 28.

Перед нами поставлены следующие вопросы:

а) Реконструировать участок 5-7-9 магистрали А с тем, чтобы весь поток, содержащий узлы 1-, идущий в направлении на восток, проходил по участку 5-7-9. (4) (5)

в) Узел может быть использован для выхода из указанного фрагмента не более 800 авт/час.

с) Предполагается, что в этом случае поток по магистралям 10-7, 10-9 снизится практически до желаемой величины т.е. до реконструкции именно поток из фрагмента с (6) (7) узлами 1- направлялся в участок сети с узлами 7-10 и создавал, таким образом, потоки на этих участках.

В данном случае очевидно, что "узким местом" данного фрагмента является участок магистрали А между узлами 5-7. Кроме того, так как реконструировать участки 10-7 и 10-9 не предусмотрено, то можно вместо фрагмента на рис. 28 перейти к следующему, отбросив узлы 8 и 10 (рис. 1).

Участок 7-9 теперь представляет мало интереса. Как покажут расчеты, приведенные ниже, на участке 5-7 необходимо провести по меньшей мере -ти полосную магистраль с учетом дополнительных потоков в узлах 7 и 9 участок магистрали 7-9 -расширить до 8-ми полосной и предусмотреть, возможно, дополнительные выходы в узлах 7 и 9.

Главное же значение приобретает вопрос, как отразится перераспределение потоков на транспортной ситуации в дорожной сети с узлами 1-, т.е. достаточно ли будет для разгрузки фрагмента принимаемого решения.

Как видно из рис. 28, до настоящего времени основной поток из фрагмента 1- выходил на магистраль -10,

Следует также предусмотреть, что реконструкции фрагмент 1- не подлежит.

При оценке дорожной ситуации следует учесть и геометрические свойства фрагмента 1-. На самом деле этот фрагмент имеет вид части сектора круга, а магистрали близки к окружностям

При оценке характеристик данного фрагмента мы будем по возможности избегать детализации, а проведем наиболее общие оценки по следующим пунктам:

а) Очевидно, чтобы пройти дуги 1-5 и 2- (рис. 30) за одинаковое время, скорости на этих дугах должны быть разными.

Поэтому естественно применять для оценки средней скорости «в потоке»

$$V_{cp} = \frac{\sum V_i Z_i}{\sum Z_i}$$

где Z_i = потоки подугам

в) Непосредственная оценка скоростной задержки при ожидании на перекрестке может давать значительную потерю скорости. Подсчеты показывают, что при скорости 48 км/час на предшествующем участке и ожидании 25 сек потеря скорости равна (длина предшествующего участка магистрали равна 1,2 км $9,4 \leq V_{зад} \leq 13,4$

Поэтому в конце мы оценим ситуацию на выделенных нами перекрестках с целью выяснить вопрос об "узких местах", если такие найдутся, возникших при новом характере движения (рис. 2).

2400 авт/час (в одном направлении).

Исходя из этого, составляем уравнения в узлах сети.

Отсюда имеем: $X_5 - X = 253, X_3 - X_4 = 1892, X_1 - X_2 = 1288 > 1104$

Используя формулы скорости движения (1, 17, 18) для каждого участка магистрали А и В, в каждом из этих выражений исключим одно из переменных: $X_2 = 1288 - X_1$.

$$V_{cp}^{1,2} = \frac{1}{1288} (-0,00869 X_1^2 - 1283 X_1 - 1598408)$$

$$\frac{dV_{cp}^{1,2}}{dX_1} = 0 \text{ и получаем } X_1 = 932; X = 359.$$

$V_{cp}^{1,2} = 47,2$ км/час (при этом $V_{0-1} = 48$ км/час; аналогично рассчитываем потоки и скорости на остальных участках. В частности, для последнего участка (3-5, 4-) имеем:

получаем $X_5 = 1971; X = 592$

$$V_{cp}^{5,6} = \frac{1}{2563} (12 X_5 + 125587)$$

Рис. 3Б

Получаем следующее распределение потоков по участкам (рис. 3).

Такая ситуация исключена, т.к. на участке 2 поток $Z_2 \geq 725$, чтобы достичь максимум средней скорости, необходимо осуществить следующую переброску (рис. 33).

Рис. 4

Пусть теперь $T \sim$ полный цикл работы светофора, пока неизвестный. Для каждого узла с номером i обозначим t_i - задержка потока в i -м узле в горизонтальном направлении: тогда $T - t_i$ задержка потока в перпендикулярном направлении.

Остальные неравенства составлены таким образом, чтобы отразит какие-то свойства указанного фрагмента.

Например $t_2 + t_4 \geq 0,8$ означает, что задержки на магистрали могут быть увеличены, т.к. улица предполагается с мало интенсивным движением. Решив задачу линейного программирования (1) и (2), получим, что это решение может быть получено в общем виде для данной системы неравенств.

Общее решение этой задачи при произвольных α_i :

Ни одного нуля среди значений неизвестных нет. Практически это означает, что возможно задание такого режима работы светофоров, что можно обойтись без значительных реконструкций (например, не возникает необходимость в транспортной развязке).

В заключение заметим, что выбранная нами система ограничений позволяет нам выбрать α_i так чтобы t_i так чтобы $t_i \neq 0, i=1/4$. Приведем систему ограничения, которая этого сделать не позволяет:

$$\begin{aligned} Z_1 + Z_3 &\geq d_1 \\ Z_2 + Z_3 &\geq d_2 \\ Z_3 + Z_4 &\geq d_3 \\ Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 &\geq d_4 \end{aligned} \quad (3)$$

учитываем какие-то общие соображения или пожелания для режима регулирования. Решая задачу линейного программирования, получаем детализацию.

Если решить задачу линейного программирования (1),(5), то мы заведомо получим хотя бы одно из значений t_i равным 0.

Этот последний факт означает следующее: если указанные нами предполагаемые режимы работы светофора

детализуются так, что одно из t_1 обращается в 0, то это указывает на "узкое место".

Подводя окончательные итоги, следует сказать, что новая, проектируемая магистраль - дублер главной улицы города должна иметь -ти полосную характеристику. Кроме того, нам удалось построить систему ограничений на работу светофора таким образом, что полученный в решении задачи режим позволяет обойтись без разно уровневых развязок на проектируемом участке магистрали дублера.

Список литературы

1. Susanto, H., & Akmal, H. (2021, February). Migration and adaptation of the loksado dayak tribe (historical study of dayak loksado community in pelantingan village). In 2nd international conference on social sciences education (ICSSE 2020) (pp. 5-10). Atla.
2. Shodmonova, A. A. (2024). THE IMPORTANCE OF DESIGNING AN EFFICIENT CITY TRANSPORT INFRASTRUCTURE. Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research, 2(3), 94-99.
3. Nefedova, T. G., & Medvedev, A. A. (2020). Shrinkage of the developed space in Central Russia: Population dynamics and land use in rural areas. Regional Research of Russia, 10, 549-561.
4. Mukhamedovna, S. N. (2021). Computer Simulation of Wind Flow in the Urban Residential Planning Stage. International Journal of Engineering Research and Technology, 13(12), 4846-4848.
5. Mikhaylov, A. S., Mikhaylova, A. A., Singh, V. K., & Hvalej, D. V. (2020). Knowledge geography for measuring the divergence in intellectual capital of Russia. Electronic Journal of Knowledge Management, 18(2), pp121-135.
6. M V Volkodaeva et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 687 066041.
7. Hidirov, M. M., Eshatov, I. Q., & Mahmudova, F. (2021, June). Architectural and planning organization of agglomerational trade and service complexes in the uzbekistan. In E-Conference Globe (pp. 60-64).
8. Bardakçı, BN (2022). An attempt at a smart approach to rebuild the neighborhood phenomenon (Master's thesis, Konya Technical University).
9. Madiev, F. M., & Khaydarov, S. Z. (2020). SHAKHRISABZ CITY-ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES. FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da, 6, 58-61.
10. Madiev, F. M., Karimova, Z. Z., & Khudayberdiev, A. (2023). Perfection of the Backbone Network of the Central Zone of in Samarkand. International Journal of Development and Public Policy.
11. Cattivelli, V. (2021). Planning peri-urban areas at regional level: The experience of Lombardy and Emilia-Romagna (Italy). Land use policy, 103, 105282.
12. Anatoly Prokopets et al 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 2131 052021.
13. Ariadna Kirillova and Anna Krylova 2017 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 90 012014.
14. Achildiev, R. M., & Ibragimova, S. I. (2023). BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE. PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION (SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL), 1(2), 690-694.
15. Vardoulakis, S., Giagloglou, E., Steinle, S., Davis, A., Sleenwenhoek, A., Galea, K. S., ... & Crawford, J. O. (2020). Indoor exposure to selected air pollutants in the home environment: a systematic review. International journal of environmental research.
16. Zhang, X., & Zhang, Z. (2020). How do smart villages become a way to achieve sustainable development in rural areas? Smart village planning and practices in China. Sustainability, 12(24), 10510.
17. Ziyatovich, C. F., Otaqulovna, M. C., & Aziza, Z. (2023). URBAN PLANS IN THE AREA OF SAMARKAND CITY. Gospodarka i Innowacje., 34, 205-209.

